

BO‘LAJAK INFORMATIKA O‘QITUVCHILARINI PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHDA MOBIL METODIK TIZIMNI TAKOMILLASHTIRISH

Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi

70610105-Ta’limda axborot texnologiyalari mutaxassisligi 1-kurs magistranti

abdubannoyevamuxlisaxon@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola bo‘lajak informatika o‘qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlashning mobil metodik tizimini takomillashtirishni tahlil qiladi va o‘rganadi. Maqola, raqamli texnologiyalar va zamonaviy ta’lim metodlarining qo‘llanilishi orqali bo‘lajak informatika o‘qituvchilarning professional tayyorgarlik darajasini oshirishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari, bo‘lajak informatika o‘qituvchilarini pedagogik faoliyatida mobil metodik tizimdan unumli foydalana olish va shu tizimni yanada rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu tizimni yanada takomillashtirish orqali informatika o‘qituvchilarini tayyorlashda bilim samaradorligini oshirish va ta’lim jarayonini yanada qulaylashtirishga erishish mumkin. O‘qitish metodlari yangilanmoqda, mobil texnologiyalar ta’lim jarayonini yanada samarali qiladi. Zamonaviy o‘qituvchilar mobil qurilmalar yordamida ta’limni boshqarishi zarur.

Kalit so‘zlari: bo‘lajak informatika o‘qituvchilari, mobil metodika, ta’lim jarayoni, ta’lim metodlari, tadqiqot, mobil texnologiyalar, mobil qurilmalar, raqamli texnologiyalar.

Annotation: This article analyzes and studies the improvement of the mobile methodical system of training future informatics teachers for pedagogical activity. The article aims to increase the level of professional training of future informatics teachers through the use of digital technologies and modern educational methods. The results of the research are aimed at the ability of future informatics teachers to effectively use the mobile methodical system in their pedagogical activities and to further develop the system of this system. By further improving this system, it is

possible to increase the efficiency of knowledge in the training of informatics teachers and make the educational process more convenient. Teaching methods are updated, mobile technologies make the educational process more effective. Today's teachers need to manage education using mobile devices.

Key words: future informatics teachers, mobile methodology, educational process, educational methods, research, mobile technologies, mobile devices, digital technologies.

KIRISH

Mobil metodikalar talabalarning ta'limda faol ishtirokini oshiradi. Mobil texnologiyalar ta'limda o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi muloqotni kuchaytiradi. O'qitish jarayonida mobil qurilmalar yordamida interaktiv materiallar taqdim etish mumkin, bu esa o'quvchilarni jalb etish va o'rganishni samarali qiladi. O'zbekiston va boshqa davlatlarda ta'lim tizimlari global miqyosda raqobatbardosh bo'lishi zarur. Mobil texnologiyalarning ta'limda qo'llanishi bu raqobatda muvaffaqiyatga erishishda muhim omil bo'ladi. Ushbu tizimlar darslarni o'qitish va baholashda foydalaniladigan mobil ilovalar va platformalar. Bular yordamida o'qituvchilar o'z darslarini yanada interaktiv va qiziqarli qiladilar. O'qituvchilar mobil metodikalarni qo'llashda qanday yondashuvlardan foydalanishi kerakligi haqida ko'rsatmalar berilishi muhimdir. O'qituvchilar roli mobil metodikalar yordamida ta'lim jarayonini tashkil etishdir. O'qituvchilar mobil ilovalar va platformalar yordamida darsni qanday o'tkazishlari, o'quvchilarni qanday rag'batlantirishlari haqida malakali bo'lishlari lozim. Talabalar mobil metodikalar orqali o'z o'rganish jarayonlarini boshqarishlari va bilimlarini mustaqil ravishda kengaytirishlari muhimdir. Bugungi kunda informatika ta'limining ahamiyati ortib bormoqda. Texnologiyalar rivojlanishi bilan bog'liq ravishda, informatika o'qituvchilarining pedagogik faoliyatga tayyorlanishi ham dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Ushbu maqola bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonidagi mobil metodik tizimni takomillashtirishga qaratilgan. Maqsad — o'qituvchilarning pedagogik faoliyatida mobil metodik tizimini samarali amalga oshirishlari uchun zarur ko'nikmalar va bilimlarni berish.

Raqamli texnologiyalarning harakatchanligi ta’limning yangi shakllari uchun qiziqarli imkoniyatlar yaratadi, chunki ular o‘qituvchilar, talabalar va ta’lim ob’ektlari o‘rtasidagi jismoniy munosabatlarning tabiatini o‘zgartiradi. Hatto masofaviy o‘qitish an‘analari ham ushbu yangi turdagi o‘zaro ta‘sirning moslashuvchanligini ta’minlay olmaydi, shuning uchun "mobil o‘qitish" ga qiziqish ortib borayotganini tushunish mumkin. Jarayon muqarrar ravishda boshqa talablar uchun ishlab chiqilgan texnologiya yechimi sifatida boshlanadi, u ta’lim da hal qila oladigan muammoni qidiradi. Ta’lim texnologiyalari tarixi bu jarayonni shunchalik ko‘p takrorladiki, ta’lim uchun eng maqbul ta‘sir emas, chunki o‘qituvchilarga ta’lim tadqiqot jilovini ushlab turadigan, bizning talablarimizni ifodalaydigan va har bir yangi texnologiyani bizning shartlarimiz bo‘yicha baholash uchun foydalanadigan vositalarga muhtoj. Aks holda, biz uning nimaga qodirligini past baholab, ta’limni taklif qilayotgan narsaga haddan tashqari moslashtirib, uning qiymatini optimallashtira olmaymiz. Ushbu bo‘limda pedagogikaning tegishli shakllarini tahlil qilish uchun mobil texnologiyalardan nimasi tubdan farq qilishini aniqlashga qaratilgan. Mobil texnologiyalarning xususiyatlari qanday? Mobil ta’lim uchun pedagogikani belgilashda mobil ta’lim aynan nima olib kelishini, nima yangiligini va oldingi ta’lim texnologiyalaridan farqini aniq tushunish kerak. Quyidagi kabi xususiyatlar, ehtimol, buni aks ettirmaydi, chunki ular juda ko‘p boshqa texnologiyalar uchun ham to‘g‘ri keladi:

Talabalarning turli kontekstlarda bilimlarini rivojlantirishiga ishonch hosil qiling. Talabalarga tushunishni rivojlantirishga imkon berib Mobil texnologiyalar ko‘pincha o‘quv mehnat faoliyati modelini o‘zgartiradi. ta’lim jarayoni quyidagilarga qaratilgan:

- talaba va ularning shaxsiy munosabatlari (tengdoshlar, o‘qituvchilar va boshqalar),
- talaba nimani o‘rganmoqda (mavzu, oldingi tajribaga munosabati va boshqalar) va
- talabalar qayerda va qachon o‘rganishsa, biz mobil ta’limni masofaviy ta’limning boshqa har qanday shakllaridan osongina ajrata olishimiz dargumon.

Bu ta‘riflarning barchasi yigirma yil oldin o‘qitilgan texnologga tanish bo‘lgan bo‘lar edi. Masalan, Vikipediya’dagi elektr tokining ta‘rifi uning elektron ta‘lim va masofaviy ta‘limga yaqinligini e‘tirof etadi, ammo “mobil qurilmalar yordamida turli kontekstlarda o‘rganishga e‘tibor qaratish”da o‘zining ajralib turadigan xususiyatini topadi - bu avtobusdagi kitob bo‘lishi mumkin. Shubhasiz, uni ajratib turadigan muhim omillarni aniqlash bo‘yicha hali qilinadigan ishlar mavjud. Yana bir istiqbolli jihat shundaki, bu boshqacha motivatsiya mobil ta‘lim taklif qiladigan narsalarning diqqat markaziga aylandi,. Ko‘rinib turibdiki, mobil ta‘lim o‘quvchilari bu jarayondan zavqlanishadi. Xususan, mobil ta‘limning aspektlari bilan ta‘minlangan motivatsiyaning effektiv shakllarini quyidagicha tavsiflash mumkin:

- nazorat qilish (maqsadlar ustidan);
- mulkchilik;
- qiziqarli;
- aloqa;
- kontekstda o‘rganish;
- kontekstlar orasidagi uzluksizlik

Mobil ta‘lim kirish, shaxsiylashtirish, jalb qilish, o‘rganishni nazorat qilish, egalik qilish va narsalarni talab qilish qobiliyati, talaba huquqlarini hurmat qilish uchun muhimdir. Nazorat, egalik va tengdoshlarning o‘zaro aloqasi kabi xususiyatlar mobil o‘rganish nima uchun “qiziqarli” bo‘lishi mumkinligini tushuntirishga yordam beradi. “Kontekstda o‘rganish” va “kontekstlar orasidagi uzluksizlik” ham egalik va nazoratning jihatlari bo‘lib, bu xususiyatlar nima uchun o‘rganishni oson va samaraliroq qilishini tushuntiradi.

Mobil texnologiya o‘rganishga qanday yordam beradi?

Mobil texnologiyalarning o‘ziga xos xususiyati saytga xos raqamli ta‘limni taklif qilishdan iborat bo‘lib, u egalik darajasi va nazorati tufayli rag‘batlantiradi.

“Kompyuter bilan hamkorlikda o‘rganish va mobil o‘rganish” birgalikda keng ko‘lamli ta‘lim faoliyati taklif etildi mobil raqamli vositalar va muhitlar tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi mumkin:

- tadqiqot - raqamli qo‘llanmalar bilan bog‘liq haqiqiy jismoniy muhit;

- izlanish - raqamli qo‘llanmalar bilan bog‘liq haqiqiy jismoniy muhit;
- munozara - tengdoshlar bilan, sinxron yoki asinxron, audio yoki matn;
- yozib olish, ma‘lumotlarni olish - tovushlar, tasvirlar, videolar, matnlar, joylar;
- qurish, yaratish, simulyatsiya qilish - olingan ma‘lumotlar va raqamli vositalardan foydalanish;
- almashish - olingan ma‘lumotlar, raqamli qurilish va stimulyatsiya mahsulotlari;
- sinov - boshqa mahsulotlar, boshqalarning sharhlari yoki haqiqiy jismoniy muhit bilan solishtirganda yaratilgan mahsulotlar;
- moslashish - ushbu faoliyatning barchasi elektron ta‘limning boshqa shakllarida ham mumkin, ammo mobil ta‘lim uchun ularning o‘quv jarayoniga eng yaxshi yordam berish uchun qanday integratsiyalashganligi muhim bo‘lishi mumkin.

Ushbu g‘oyani sinab ko‘rish uchun biz mobil ta‘limning pedagogik muammolarini hal qiluvchi, uni optimal o‘rganish tajribasi talablariga muvofiq sinovdan o‘tkazadigan keyingi bo‘limga murojaat qilamiz.

Mobil ta‘lim bilan bog‘liq pedagogik muammolar qanday? Yangi texnologiyalarga murojaat qilishning maqsadi an‘anaviy usullardan ko‘ra yaxshiroq o‘rganishga yordam beradigan va mustahkamroq bo‘lgan pedagogikani topishdir. Murakkab g‘oyalar yoki yuqori darajadagi ko‘nikmalarni o‘zlashtirish uchun nima talab qilinishini tushunishga harakat qilib, biz o‘quvchilar mo‘ljallangan ta‘lim natijalariga erishish uchun bajarishi kerak bo‘lgan kognitiv faoliyatni boshlashi mumkin bo‘lgan pedagogikani loyihalashimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva, n. R., and a. K. Abdullayev. "the basis is a mobile industrial robot core characteristics and shape of the spatial structure." international journal on orange technologies 3.3 (2021): 253-256.

2. Abdullayev, a. Q., and n. R. Abdullayeva. "umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida matematika fanini o‘qitishda innovatsion ta‘lim texnologiyalari asosida kreativ faoliyatini rivojlantirish." муаллим оғўм зликсиз билимлендири² 99.

3. Abdullayeva, nargiza, and alibek abdullayev. "matematika fanini o‘qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalarini o‘rni." interpretation and researches 1.8 (2023).

4. Qodiraliyevich, abdullayev alibek. "issues of preparing future teachers in us practice." gospodarka i innowacje. 40 (2023): 16-19.

5. Abdullayev, a. Kh, and b. M. Aliyeva. "about one task of mixed integer programming of large dimension and its solving algorithm." scholedge international journal of multidisciplinary & allied studies 5.7 (2018).

6. Rokhataliyevna, abdullayeva nargiza, abdullayev alibek qodiraliyevich, and jeremiah swallo andrew. "using of modern information and communication technologies in mathematics lessons." open access repository 9.7 (2023): 57-61.

7. Qodiraliyevich, abdullayev alibek, madraximov shuxratjon shukurovich, and madraximova maxfuza axmedovna. "talabalarning mustaqil ishini tashkil etishda masofaviy ta’limning o‘rni." interdiscipline innovation and scientific research conference. Vol. 2. No. 15. 2023.

8. Qodiraliyevich, abdullaev alibek. "conceptual foundations of development of continuous professional training of informatics teachers." galaxy international interdisciplinary research journal 11.11 (2023): 841-844.